

ORIENTAÇÕES SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Brito Lorschaida Maria de Sousa, MIGUEL Thaiz Batista Azevedo Rangel^B, BORGES Juliana Alencar Moreira, AGUIAR, Adriana Carvalho, REIS Priscila Alencar Mendes^{B*}

Centro Universitário da Grande Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil.

*Autor correspondente:

Profa. Dra. Priscila Alencar Mendes Reis, Centro Universitário da Grande Fortaleza, Av. Porto Velho, 401, João XXIII, Fortaleza, CE. CEP: 60.525-571. E-mail: priscilaalencar@unigrande.edu.br

RESUMO

Introdução: O aleitamento materno é considerado a melhor ferramenta para o estabelecimento do estado de saúde do bebê e da mãe. Objetivou-se analisar as produções científicas acerca das orientações sobre amamentação nas consultas de enfermagem no pré – natal. **Metodologia:** Foram consultadas as bases de dados Medline, Lilacs, Scielo e Bdenf dos últimos 5 anos nos idiomas inglês e português, utilizando-se os descritores aleitamento materno/breastfeeding, cuidado pré-natal/prenatal care e enfermagem/nursing. **Resultados e Discussão:** Selecionou-se 17 artigos, onde verificou-se que as consultas de pré-natal exercem um incentivo ao aleitamento materno e que o papel do companheiro e do enfermeiro são de grande apoio às gestantes. Os artigos selecionados mencionam que o objetivo do pré-natal é realizar cuidado integral e humanístico. O apoio e a orientação para a amamentação devem ser iniciados desde o período do pré-natal. **Conclusão:** Estas são um meio de promoção da saúde e da adesão ao aleitamento materno.

Palavras-chave: Aleitamento materno; cuidado pré-natal; enfermagem.

ABSTRACT

Introduction: Breastfeeding is considered the best tool for establishing the health status of the baby and the mother. The objective was to analyze the scientific productions about the guidelines on breastfeeding in prenatal nursing consultations. **Methodology:** The databases Medline, Lilacs, Scielo and Bdenf of the last 5 years in the English and Portuguese languages were used, using the descriptors breastfeeding, prenatal care / prenatal care and nursing / nursing. **Results and Discussion:** We selected 17 articles, where it was verified that prenatal consultations exert an incentive to breastfeeding and that the role of the companion and the nurse are of great support to the pregnant women. The selected articles mention that the goal of prenatal care is to provide comprehensive and humanistic care. Support and guidance for breastfeeding should be initiated from the prenatal period. **Conclusion:** These are a means of promoting health and adherence to breastfeeding.

Keywords: Breastfeeding; prenatal care; nursing.

INTRODUÇÃO

O aleitamento materno é considerado a melhor ferramenta para o estabelecimento do estado de saúde do bebê, da mãe, família e a população de uma forma geral. Muitos estudos já comprovaram a sua eficácia e o seu efeito protetor contra várias doenças.

O leite materno possui nutrientes e substâncias importantes para o crescimento saudável da criança, além de favorecer o vínculo mãe e filho e o seu desenvolvimento, do ponto de vista cognitivo e psicomotor². Amamentar é muito mais que proporcionar alimentação. É um ato de amor e carinho com repercussões na saúde física e psíquica da mãe¹.

Durante a gestação, a mulher vivência diversas mudanças que podem ser desde natureza física quanto emocional, até modificações na estrutura do lar com a chegada de um novo membro na família. Em relação a isto, é nas consultas de pré-natal que as principais dúvidas devem ser esclarecidas e assuntos importantes são abordados, como as questões referentes ao aleitamento materno².

A decisão relacionada sobre amamentar a criança, na maioria das vezes, ocorre antes do nascimento do lactente e as informações obtidas no pré-

natal acerca da amamentação influenciam na decisão de amamentar até a sua duração. Orientações prestadas durante a consulta de pré-natal contribuem para a decisão da mulher a respeito do aleitamento materno, assim como a continuação do ato.⁴

Diante disto, a promoção da saúde é realizada pelos enfermeiros nas consultas de pré-natal sendo um importante meio para que as gestantes sejam empoderadas a respeito do aleitamento materno, tendo como foco o enfrentamento dos problemas baseados no reconhecimento dos determinantes sociais da saúde.⁵

Neste contexto, as consultas de enfermagem no que tange respeito ao aleitamento materno, são uma ferramenta para melhorar os índices referentes à amamentação, pois o enfermeiro, nas consultas de pré-natal desenvolvem ações preventivas e de promoção ao aleitamento materno para com as gestantes de acordo como o que a Estratégia Saúde da Família (ESF) preconiza.⁶ Diante do exposto, ao longo das consultas de pré-natal os enfermeiros desenvolvem um vínculo com as gestantes.

Esse estudo teve como justificativa entender como as consultas de pré-natal realizadas pelo enfermeiro podem influenciar as gestantes a

aderirem ao aleitamento materno contribuindo para uma melhor qualidade de vida.

A relevância desta pesquisa é oferecer subsídios para a promoção do aleitamento materno nas consultas de pré-natal, atuando como fator importante para o desenvolvimento saudável do recém-nascido. Diante disso, proporcionar conhecimentos para os profissionais de saúde, gestantes, família e população de uma forma geral com informações acerca desta temática.

Desse modo, o estudo em questão tem como objetivo analisar as produções científicas acerca das orientações sobre amamentação nas consultas de enfermagem no pré-natal.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa, constituída por seis etapas pré-determinadas: Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa; realização da pesquisa da literatura relacionada à amostragem do estudo; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos resultados e apresentação dos resultados da pesquisa.^{6,7}

A primeira etapa teve a seguinte questão norteadora: Como as consultas de enfermagem de pré-natal podem ser uma ferramenta de incentivo ao aleitamento materno?

Na segunda etapa, para o prosseguimento do estudo, foi realizado durante o mês de abril de 2014 um levantamento nas bases de dados - Literatura Latino Americana a Literatura Latino-americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados Brasileira de Enfermagem – BDEnf, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e na biblioteca virtual Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Utilizou-se os seguintes descritores integrados no Desc e Mesh, respectivamente: Aleitamento materno/breastfeeding, cuidado pré-natal/prenatalcare e enfermagem/nursing.

Adotou-se os seguintes critérios de inclusão: publicações disponibilizadas na íntegra, no idioma português e inglês e dos últimos 5 anos. Excluiu-se desta seleção os estudos que se encontravam repetido nas bases de dados ou que não estavam em formato de artigos. Desta forma, respeitando as normas pré-estabelecidas a amostra final foi composta por 17 artigos.

Na terceira etapa, foram definidas as informações a serem extraídas dos estudos selecionados. Para coleta de dados, foi elaborado um quadro, sendo que o mesmo está apresentado e identificado por letras (A1 à A17). A partir da leitura dos artigos, estabeleceu-se a organização dos dados em categorias temáticas: Aleitamento materno como cuidado no pré-natal; Participação do companheiro no processo de aleitamento materno; Aleitamento materno e atuação do profissional de enfermagem.

RESULTADOS

Quanto a análise dos artigos selecionados, no quesito distribuição temporal observou-se que os anos de 2009 e 2013, corresponderam ao período em que houve o maior quantitativo.

Na Medline foram encontrados 72 artigos, no Lilacs 19, no Bdenf 21 e no Scielo não foi selecionado nenhum artigo. Após a análise, 95 pesquisas foram excluídas por não fazerem parte dos critérios de inclusão, 62 artigos por não serem da área da enfermagem, 14 por não estarem na íntegra ou não serem no período estipulado, 19 eram artigos repetidos nas bases de dados, em formato de tese ou não estavam na íntegra.

Em relação ao quantitativo dessas publicações, segundo as bases de

dados selecionados para o estudo, foram dispostos conforme apresentado no quadro 1.

Quadro 1. Distribuição do quantitativo de artigos selecionados nas bases de dados. Fortaleza 2014.

Bases de dados	Encontrados	Disponíveis	Incluídos
Lilacs	19	18	05
Medline	72	70	08
Bdenf	21	20	04
Scielo	—	—	—

A maioria das pesquisas foram publicadas em português totalizando 12 artigos e os demais foram publicados na língua inglesa.

Através da análise dos artigos, observa-se questões referentes ao aleitamento materno, a assistência no pré-natal e ao papel do enfermeiro nas práticas educativas. Os objetivos propostos pelos estudos indicam que o tema está sendo investigado em diferentes perspectivas, desde questões referentes ao aleitamento materno na adolescência até a atuação do companheiro nesse processo.

Por meio dos resultados apresentados nos artigos, constatou-se que os estudos abordam a importância do papel do enfermeiro no aleitamento materno e as suas contribuições para com as gestantes e o bebê.

No quadro 2, apresenta-se a caracterização dos artigos selecionados quanto ao ano, autores e conclusões da pesquisa.

Quadro 2 — Artigos com metodologia sobre aleitamento materno, cuidado pré-natal, e enfermagem e as considerações pertinentes. No período de 2009 à 2013. Fortaleza 2014

L	Nome da pesquisa	Ano	Autores	Considerações finais
A1	Assistência pré-natal: conhecimentos de gestantes atendidas em uma maternidade pública da Bahia ⁸ .	2013	Mota, Moreira	Evidencia-se a importância da assistência pré-natal, pois o mesmo aborda assuntos importantes a serem discutidos durante a gestação, como o AM. Nota-se a importância do enfermeiro para contribuir com conhecimentos relativos ao gestar, parir e amamentar.
A2	Preparo e apoio à mãe adolescente para a prática de amamentação ⁹ .	2011	Takemoto, SantosOkubo, BerciniMarcon	O estudo mostra que nas consultas de pré-natal orientações devem ser realizadas buscando meios para educar e incentivar a jovem mãe a amamentar. Percebem-se falhas pelos profissionais de em relação ao aleitamento materno no pré-natal.
A3	Aleitamento materno: a visão das puerperas ¹⁰ .	2009	Barreto, Silva,Christoffel	Considera-se que o apoio e a orientação para a amamentação devem ser iniciados desde o período do pré-natal ao puerpério, porém muitas vezes isso não acontece e que essa situação devem ser avaliada pelos profissionais de saúde.
A4	Fatores de risco para o desmame precoce na perspectiva das puérperas — resultados e discussão ¹¹ .	2009	Silva, Oliveira, Grei Gonçalves; Gesteira	O estudo possibilitou entender o processo do puerpério e o papel da enfermagem nessa fase, bem como o processo de aleitamento materno também foi mostrado que embora a maioria dos profissionais de saúde orientem o aleitamento materno, eles também

				indicam o uso de outras fórmulas artificiais.
A5	Avaliação da qualidade da atenção à saúde de adolescentes no pré-natal e puerpério ¹² .	2012	Vilarinho; Nogueira; Nagahama	Pesquisa que avalia a qualidade da assistência de pré-natal onde observou que profissionais de saúde estão atentos a esta prática da amamentação, pois a maioria das adolescentes foi submetida ao exame de mamas e recebeu orientação sobre o aleitamento materno e que é indispensável a assistência de enfermagem.
A6	A experiência na casa de parto mohri – Japão ¹³ .	2009	Silva.	Estudo que mostra a casa de parto mohri – Japão onde as consultas de pré-natal são semelhantes ao Brasil onde é feitas orientações importantes sobre o aleitamento materno e a sua importância. Existem as midwives Mohri (enfermeiras obstetras).
A7	Ser-mãe: compreensão dos significados e atitudes de cuidado com o recém-nascido no aleitamento materno ¹⁴ .	2009	Gurgel; Oliveira; Sherlock.	Estudo mostra que algumas mães relatam não terem recebido orientação sobre aleitamento materno nas consultas de pré-natal pelos enfermeiros ou médicos. Nota-se também que o que as mães relacionam o Ser-mãe está as práticas de AM.
A8	Breastfeeding: knowledge and practice ¹⁵ .	2012	Fonseca-Machado; Haas; Stefanello; Nakano; Sponholz	Estudo que analisa a atuação de enfermagem referente a amamentação, onde observou que 87,6% dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família realizavam orientação sobre aleitamento materno às gestantes no final do pré-natal
A9	Obesity related factors in school-aged children ¹⁶ .	2013	Soltani; Midwifery; Afagh; Rad.	Estudo que mostra que crianças que eram amamentadas com leite materno tiveram peso normal dos que não foram amamentadas. Conclui-se que a prevenção da obesidade está ligada com a promoção que é realizada no pré-natal.
A10	Práticas familiares relacionadas à manutenção	2013	Sousa; Fracolli; Zoboli.	Observa-se que a amamentação é influenciada por vários aspectos, como a participação do pai na amamentação e que ele pode ser

	da amamentação: revisão da literatura e metassíntese ¹⁷ .			um ponto importante nas consultas de pré-natal. Na prática da enfermagem, esse entendimento implica ultrapassar orientações clássicas restritas às vantagens nutricionais e técnicas de amamentar
A11	Iniciativa Hospital Amigo da Criança: avaliação dos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno ¹⁸ .	2013	Lopes; Laignier, Primo, Leite.	Estudo que avalia o sucesso dos passos da amamentação, sendo que no passo 3 foram entrevistada enfermeiras responsável pelo pré-natal onde observou que mais da metade das gestantes afirmaram desconhecer a importância e o manejo da lactação.
A12	Breastfeeding: nurses' practice under the perspective of the International Classification of Collective Health Nursing Practices ¹⁹ .	2011	Chaves; Farias; Apostólico; Cubas; Egry	Observou-se que a assistência de enfermagem a gestante é de suma importância para promover o AM. As orientações durante o pré-natal são relevantes, porém muitas vezes depois do parto a atuação profissional se faz imprescindível.
A13	Canadian adolescent mothers' perceptions of influences on breastfeeding decisions: a qualitative descriptive study ²⁰ .	2012	Nesbitt; Campbell; M Jack; Robinson; Piehl; Bogdan.	Sinaliza-se a importância das consultas de pré-natal pois as mães adolescentes referiram que a decisão de amamentar foi decidida nas consultas. O enfermeiro nas consultas de pré-natal tem a possibilidade de estimar e reforçar a confiança dessas adolescentes para incentivar o AM.
A14	Capacitação participativa de pré-natalistas para a promoção do aleitamento materno ²¹ .	2010	Bonilha; Schmalfluss; Moretto; Lipinski; Porciuncula	Conclui-se que tanto os serviços quanto os profissionais de saúde são responsabilizados pelo sucesso da amamentação, sendo que a informação e o apoio fornecido às mulheres devem se estender desde a atenção pré-natal.
A15	Problems with the puerperal breast revealed by HIV-infected mothers ²² .	2009	Machado; Braga; Galvão.	Observou-se como as mulheres soropositivas vivenciam a questão de não poderem amamentar seus filhos e que informações sobre não amamentar é fornecida no pré-natal, contudo verificou-se

				que nem sempre os profissionais de saúde orientam sobre essa questão.
A16	Uso de chupeta e aleitamento materno exclusivo ²³ .	2013	Demitto; Bercini; Rossi	Estudo que mostra a relação da chupeta com adesão das mulheres ao aleitamento materno exclusivo. Percebe-se que profissionais da equipe de saúde da família precisam estar preparados para realizar as orientações, desde o pré-natal, pois a adesão precoce pode estar relacionada a orientações ineficientes.
A17	Percepção de nutrizes acerca de sua ²⁴ .	2010	Aragaki, Silva	Estudo que aborda a qualidade de vida no período da amamentação, onde observa que vários atores são responsáveis pela QVe um deles é o enfermeiro atuando com ações de ajuda nesse período com a gestante.

DISCUSSÃO

Estudos sobre aleitamento materno têm grande significância em virtude da indiscutível importância desta prática para a saúde materno infantil, visto que a busca por uma melhor qualidade de vida está sempre presente. Observa-se que essa temática se apresenta de forma ascendente, evidenciando um aumento no interesse em estudar sobre essa questão.

A partir da análise dos dados, foram identificadas três categorias temáticas a seguir apresentadas.

Aleitamento materno como cuidado no pré-natal

Nos artigos (A1, A5, A11) os autores relatam que o objetivo do pré-

natal é realizar cuidado integral e humanístico, através de orientações voltadas a gestação, proporcionado que as mulheres tenham conhecimentos sobre si e o desenvolvimento de seus bebês. Uma assistência de pré-natal de qualidade tem sido importante para a redução da morbimortalidade materna e perinatal.^{8,12,18}

Nesta perspectiva, as consultas de pré-natal têm demonstrado ser uma importante ferramenta para incentivar as gestantes a amamentar, sendo o aleitamento materno a melhor garantia de cuidado com a saúde do bebê desde os primeiros dias de vida.

Em três artigos (A3, A8, A12) existem dados que abordam sobre o desmame precoce. Apesar das inúmeras

vantagens da prática da amamentação e as campanhas de incentivo ao aleitamento materno seus indicadores têm revelado uma tendência a estabilização, as causas do desmame precoce são, em sua maioria, ligadas às mudanças dos valores sociais e culturais.
10,16,15

Os artigos (A2, A13) ressaltam que o apoio e a orientação para a amamentação devem ser iniciados desde o período do pré-natal, contudo apesar da importância dessas consultas, constata-se que nem sempre isso é respeitado, pois se observa que algumas informações não são transmitidas ou quando são é ineficiente.^{9,20}

Participação do companheiro no processo de aleitamento materno

Os artigos (A2, A10, A11, A17) apontam que o pai ou o companheiro é um importante aliado na manutenção da amamentação, por meio de sua participação nas atividades da família em relação à chegada de um novo membro, pois eles atuam de maneira positiva na duração do aleitamento materno.^{9,17,18,24}

Dentre os determinantes socioculturais da amamentação, os artigos destacam a importância da família e da rede social. O pai, seguido da avó, aparecem nos estudos como as principais referências de apoio à mulher

que amamenta e, talvez por isso, tenham suas práticas de apoio mais pesquisadas. Além do pai e da avó, aparecem outros familiares e integrantes da rede social.

Os artigos A2, A10, A11 e A 17 mencionam que a inclusão do pai, da avó, da família e da rede social está extensamente relatada na literatura como forma de favorecer a manutenção da amamentação. Sugere-se que o pai e outros membros da família sejam incluídos nas ações educativas que ocorrem nos períodos pré e pós-natal, o que lhes possibilitaria atender com mais segurança e sucesso as necessidades da mãe que amamenta. A participação do pai no pré-natal pode ser tomada como primeiro sinal indicativo de seu envolvimento com o bebê. A prática de ensinar o pai a prevenir e enfrentar as dificuldades mais comuns na amamentação está associada a índices mais altos de amamentação até o 6o mês. A literatura mostra que 71% dos bebês cujos pais participaram das ações educativas no pré-natal foram amamentados. Em contrapartida, entre os que não participaram, somente 41% dos bebês foram amamentados.

Percebe-se que o companheiro tem se tornado um elo importante, atuando como colaborador na manutenção e apoio do aleitamento materno. Partindo dessa premissa,

devem-se orientar as gestantes para a importância do seu companheiro de participar das consultas de pré-natal para que os dois acompanhem o desenvolvimento do bebê, e dessa forma o companheiro também incentive o aleitamento materno.

Aleitamento materno e atuação do profissional de enfermagem

A enfermagem tem um importante papel quando se trata do aleitamento materno, pois o enfermeiro é um profissional que mais estreitamente se relaciona com a mulher durante a gestação e com isso tem o poder de incentivar e orientar a importância do aleitamento materno.

Em relação a isso, nos artigos (A4, A7, A14) os autores ressaltam que cabe a enfermagem a orientação sobre todos os aspectos referentes à fase gestacional, pois o papel educativo do enfermeiro é de extrema relevância como multiplicador de informações onde os benefícios são grandes, tendo como exemplo ações voltadas para a promoção do aleitamento materno que pode gerar resultados satisfatórios.^{11, 14, 21}

Em relação aos artigos (A8, A15) observa-se que a enfermagem precisa estar devidamente qualificada e sensibilizada para oferecer às gestantes e nutrízes orientações adequadas e

acessíveis. Contudo, o mesmo artigo mostrou que há um déficit entre as orientações prestadas e os conhecimentos das gestantes. Tal situação pode repercutir de forma negativa com a prática do aleitamento materno.^{15,22}

Com o prosseguimento da análise dos dados, observou-se a presença de outras categorias que se apresentavam com menos frequência, como por exemplo, é o caso do artigo (A6), a autora mostra a experiência em uma casa de parto no Japão, onde enfermeiras obstetras brasileiras foram treinadas para o parto natural, sendo o cuidado de pré-natal acompanhamento semelhante ao Brasil onde as gestantes também são orientadas sobre o aleitamento materno.¹³

Outro ponto a destacar são os benefícios do aleitamento materno como destacado no artigo (A9) que mostra que crianças que são amamentadas com leite materno são menos propensas a serem obesas do que aquelas que não fizeram uso do aleitamento materno. Em contrapartida, o artigo (A16), faz uma relação do uso da chupeta com a adesão das mulheres ao aleitamento. Ainda que não consiga mostrar diferença significativa do uso da chupeta com a adesão ao aleitamento materno exclusivo (AME), no estudo ficou evidenciado que

as crianças que não aderiram à chupeta fizeram uso do aleitamento materno exclusivo por mais tempo.^{16, 23}

CONCLUSÃO

Com a realização deste estudo foi possível constatar como o aleitamento materno atua de maneira positiva para mãe, recém-nascido, família e a sociedade de uma forma geral, bem como observar a situação dessa temática em diversos cenários de atenção à saúde.

As evidências apresentadas nos artigos selecionados corroboram com o conceito de amamentação como prática social envolvida em um complexo contexto de determinantes sociais, econômicos, biológicos, psicológicos que interagem influenciando, favorável ou desfavoravelmente, sua manutenção.

Na prática da enfermagem e da saúde pública, esse entendimento implica ultrapassar orientações clássicas restritas às vantagens nutricionais e técnicas de amamentar.

Considera-se importante destacar como uma assistência de pré-natal de qualidade atua positivamente em práticas de aleitamento materno, pois são nessas consultas em que as gestantes observam como é o desenvolvimento do seu bebê e o que pode ser benéfico a ele e a si próprio. Outro ponto a destacar, é atuação do enfermeiro em ações de

promoção ao aleitamento materno, pois esse profissional desempenha papel relevante nas práticas educativas no pré-natal e com isso a necessidade de realização de mais estudos envolvendo esse tema.

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012.
2. *Conceição MA, Braga AA, Falcão TG, Oliveira ICL, Vasconcelos VM, Frota MA et al.* Aleitamento materno: conhecimento das gestantes na consulta de pré-natal. *Cad Esc Sau Publ* 2009 Jul./Dez (1):16-23,
3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009.

4. Nascimento VC, Oliveira MIC, Alves VH, Silva KS. Associação entre as orientações pré-natais em aleitamento materno e a satisfação com o apoio para amamentar. *Rev Bras Saude Mater Infant* 2013 Jun 13(2):147-159.
5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Secretaria de Vigilância em Saúde. Glossário temático : promoção da saúde / Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
6. Moraes GSN, Costa SFG, Carneiro AD, França JRFS, Nóbrega MML, Duarte MCS. Produção científica sobre a teoria humanística de enfermagem: revisão integrativa. *Textocontexto enferm* 2014 Dec 8(1):137-145.
7. Dal Sasso MK, Pereira SRCC, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Textocontexto – enferm* 2008 Dec 17(4) 758-764.
8. Mota IIS, Moreira MA. Assistência pré-natal: conhecimentos de gestantes atendidas em uma maternidade pública da Bahia. *Revst Inst Ci Sau* 2013 Mar 31(1):43-7.
9. Takemoto AY, Santos AL, Okubo P, Bercini LO, Marcon SS. Preparo e apoio à mãe adolescente para a prática de amamentação. *Ciência Cuidado e Saude*. 2011 Jul/Set 444-451.
10. Barreto CA, Silva LR, Christoffel MM. Aleitamento materno: a visão das puérperas. *Revst Elet Enf* 2009 Mar 11(3):605-11.
11. Silva AV, Oliveira DM, Grei EE, Gonçalves PC, Gesteira ECR. Fatores de risco para o desmame precoce na perspectiva das puérperas – resultados e discussão. *Ver Inst Ciênc Saúde*. 2009 27(3):220-5.
12. Vilarinho LM, Nogueira LT, Ishida NEE. Avaliação da qualidade da atenção à saúde de adolescentes no pré-natal e puerpério. *Esc. Anna Nery* 2012 Jun 16(2):312-319.
13. Silva LR. A experiência na casa de parto mohri- Japão. *Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental* 2009 set/dez. 1(2): 288-298.
14. Gurgel AH, Oliveira JM, Sherlock MSM. Ser-mãe: compreensão dos significados e atitudes de cuidado com o recém-nascido no aleitamento materno. *Revst Rede Enf Nord* jan./mar.2009 10(1):131-138.

15. Fonseca-Machado MO, José HV, Juliana S, Nakano AMS, Gomes-Sponholz F. Breastfeeding: knowledge and practice. *Rev Esc Enferm. USP* 2014 Mar 46(4):809-815.
16. Soltani PR, Ghanbari A, Rad AH. Obesity related factors in school-aged children. *Ira J Nurs Midwifery Res* 2013 18(3):175-179. 2013.
17. Sousa AM, Lislaine AF, Zoboli ELC. Práticas familiares relacionadas à manutenção da amamentação: revisão da literatura e metassíntese. *Rev Panam Salud Publica* 2013 Aug 34(2):127-134.
18. Lopes SS, Laignier MR, Primo CC, Leite FMC. Iniciativa Hospital Amigo da Criança: avaliação dos Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno. *Ver. Paul Pediatr*; 2013 Jan 31(4):488-93.
19. Chaves MMN, Farias FCSA, Apostólico MR, Cubas MR, Egry EY. Breastfeeding: nurses' practice under the perspective of the International Classification of Collective Health Nursing Practices. *Rev Esc Enferm. USP* 2011 Mar 45(1):199-205.
20. Nesbitt SA, Karen AC., Susan MJ, Heather R, Kathleen PJCD. Canadian adolescent mothers' perceptions of influences on breastfeeding decisions: a qualitative descriptive study. *BMC Pregnancy and Child Birth*, 12:1-14.
21. Bonilha ALL, Schmalfluss JM, Moretto VL, Lipinski JM, Porciuncula MB. Capacitação participativa de pré-natalistas para a promoção do aleitamento materno. *Rev Bras Enferm.* 2010 Out 63(5):811-816
22. Machado MMT, Braga MQC, Galvão MTG. Problems with the puerperal breast revealed by HIV-infected mothers. *Rev Esc Enferm USP* 2014 Mai 44(1):120-125.
23. Demitto MO, Bercini LO, Rossi RM. Uso de chupeta e aleitamento materno exclusivo. *Esc. Anna Nery* 2013 Jun 17(2):271-276.
24. Aragaki IMM, Silva IA. Percepção de nutrízes acerca de sua qualidade de vida. *Rev. esc. enferm. USP* 2011 Mar 45(1):71-78.

